

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 367 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitara Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li , Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	

O‘ZBEKISTONNING XALQARO VALYUTA-MOLIYA TASHKILOTLARI BILAN O‘ZARO HAMKORLIK ALOQALARINI MUSTAHKAMLASH YO‘NALISHLARI

Gulmurodova Marjona Olimjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Moliya” fakulteti talabasi.
e-mail: gulmurodovamarjonafinancier@gmail.com

Turg’unova Zohida Shavkat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Buxgalteriya hisobi” fakulteti
e-mail: zohidaturgunova42@gmail.com

Umida Yuldasheva

Ilmiy rahbar, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Xalqaro moliya” kafedrası professori, DSc.

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozigi kunda jahon bozorida turli hildagi iqtisodiy birlashmalar, ittifoqlar, milliy iqtisodiyot rivojlanishida va uning jahon bozoriga globallashtirishni kuchaytirishda muhim o‘rin egallaganligi bayon etilgan. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Taraqqiyot strategiyasining 97-maqsvdi “Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish va Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi bilan integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirish” deb nomlanib, aynan xalqaro moliyaviy globallashtirish jarayonlariga kirishishini yanada tezlashtirishga e‘tibor qaratilgan[1]. Aynan Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi xalqaro integratsion birlashma bo‘lganligi va mamlakatimizning ushbu Ittifoqqa a‘zoligi mamlakatimiz iqtisodiyotiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi jihatidan kelib chiqib, ushbu Ittifoqqa a‘zo mamlakatlar iqtisodiyotiga Ittifoq faoliyatining ta‘siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Jahon savdo tashkiloti, integratsion birlashma, export, import, real daromad, tashqi savdo hajmi, saldo, erkin savdo.

Abstract: This article describes the current role of various economic associations, unions in the world market, in the development of the national economy and in strengthening its globalization in the world market. Goal 97 of the Development Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan is called “Membership in the World Trade Organization and deepening integration processes with the Eurasian Economic Union”, and focuses on further accelerating its entry into the processes of international financial globalization [1]. Based on the fact that the Eurasian Economic Union is an international integration association and our country's membership in this Union directly affects our economy, the impact of the Union's activities on the economies of the member countries of this Union is analyzed.

Key words: World Trade Organization, integration union, export, import, real income, foreign trade volume, balance, free trade.

Аннотация: В данной статье рассматривается современная роль различных экономических объединений, союзов на мировом рынке, в развитии национальной экономики и усилении ее глобализации на мировом рынке. Цель 97 Стратегии развития Республики Узбекистан называется «Членство во Всемирной торговой организации и углубление интеграционных процессов с Евразийским экономическим союзом», и ориентирована на дальнейшее ускорение ее вхождения в процессы международной финансовой глобализации [1]. Исходя из того, что Евразийский экономический союз является международным интеграционным объединением и членство нашей страны в этом Союзе напрямую влияет на экономику нашей страны, было проанализировано влияние деятельности Союза на экономики стран-участниц этого Союза.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, интеграционное объединение, экспорт, импорт, реальный доход, объем внешней торговли, сальдо, свободная торговля.

KIRISH

Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va aholi real daromadlari hajmini sezilarli darajada oshirish faqatgina import o'rnini bosish siyosatidan voz kechish orqali emas, balki eksportni rag'batlantirish siyosatiga urg'u berganda erishish mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston xalqaro iqtisodiy munosabatlarini yanada rivojlantirish uchun bir necha frontlarda erkin savdo borasida muzokaralar yuritmoqda. Bunda ikki masalaga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Birinchidan, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik va ikkinchidan esa YEOII bilan kengaytirilgan shartnoma tuzish masalalariga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Avvalambor, YEOIIga a'zolik mamlakatimiz uchun 182 mln.lik aholi istiqomat qiluvchi, qiymati 1 trillion 587 mlrd. AQSh dollariga teng bozorga kirish imkoniyatini beradi. O'zbekiston bu bozorga o'zining nisbatan arzon mahsulotlarini eksport qilib, katta miqyosda foyda ko'rish ehtimoli mavjud. Hozirgi kunda mamlakatimiz dunyoning 170 dan ortiq mamlakatlari bilan savdo aloqalarini amalga oshirmoqda. Mamlakatimizning YEOIIga a'zo mamlakat bilan tashqi savdo aloqalari hajmi 4090,9 mln. AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, buning tarkibida tashqi savdo aloqalarining yuqori salmog'i Rossiya Federatsiyasiga (50,33 foiz), Qozog'istonga (28,65 foiz), Armanistonga (0,25 foiz), Belarussiyaga (1,43 foiz) va Qirg'izistonga (19,34) to'g'ri kelgan. Biroq, mazkur mamlakatlar bilan amalga oshirilgan savdo munosabatlarida tashqi savdo balansi saldosı manfiy bo'lgan. Ya'ni, ushbu mamlakatlarning har biri bilan amalga oshirilgan import operatsiyalari hajmi eksportga nisbatan yuqori ko'rsatkichni tashkil etgan. 2015-yilda YEOII va Vetnam o'rtasida erkin savdo zonasi to'g'risidagi bitim imzolandi va kuchga kirdi. Hozirda Singapur, Isroil, Misr, Hindiston, Eron, Janubiy Koreya kabi dunyoning yirik mamlakatlari ushbu ittifoq bilan erkin savdo shartnomasini yaratilmoqda. Serbiya bilan savdo rejimini birlashtirish bo'yicha muzokaralar turli bosqichlarda davom etmoqda (bu bilan Rossiya, Belarus va Qozog'iston allaqachon erkin savdo bo'yicha ikki tomonlama shartnomalarga ega).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

M.Fujita, A.Niebuhr va S.Stillerlar xalqaro iqtisodiy faoliyatning rivojlanish xususiyatlari hamda uning rivojlanish tendentsiyalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan holda xalqaro iqtisodiy integratsiyalashuvning afzalliklari va tashqi iqtisodiy faoliyatni liberallashtirish yo'nalishlarini asoslab bergan. E.Xelpman, Ya.Tinbergen, A.Bernard va T.Maer, A.Kusolitolar xalqaro savdoning rivojlanish tendentsiyalari va asosiy xususiyatlari, xalqaro savdoda mamlakat eksport raqobatbardoshligining intensiv va ekstensiv chegaralar bilan munosabatlarini tadqiq etgan holda xalqaro savdoning zamonaviy modellarini ishlab chiqishgan. E.Zvonova, A.Kuznetsov, L.Revenkolar tashqi savdo munosabatlarini rivojlantirishdagi global nomutanosibliklar hamda ularni tartibga solish, shuningdek tashqi savdoning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi turli to'siqlarni bartaraf etish borasida tadqiqotlar olib borishgan[2]. Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan A.V.Vaxabov, N.Sirajiddinov, N.Zufarova va L.Mingishovlar xalqaro raqobatlashuv sharoitida samarali tashqi iqtisodiy faoliyatni tashkil etish, yuqori miqyos samarasiga erishish, mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan samaraliroq foydalanish, eksport raqobatbardoshligini oshirish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borgan holda tashqi savdoni rivojlantirish yo'nalishlarini tadqiq etishgan[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu maqola metodologiyasida tahlil va sintez, ilmiy abstraktsiya, umumlashtirish, qiyosiy nazariy talqin usullari qo'llaniladi. Bundan tashqari, maqolaning ilmiy asosini olimlarning mahalliy va xorijiy ilmiy nashrlardagi tadqiqotlaridan olingan xalqaro ma'lumotlar tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

O'zbekiston Respublikasining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasining eng yuqori hajmlari Rossiya Federatsiyasi (47,7%), Qozog'iston Respublikasi (25,5%), Qirg'iziston Respublikasi (7,6%), Turkmaniston Respublikasi (4,5%) va Tojikiston Respublikasi (4,2%) mamlakatlariga to'g'ri keladi (1-jadval). YEOII erkin savdo zonasi yaratish bo'yicha muzokaralar olib borayotgan davlatlarni bir nechta guruhlariga bo'lish mumkin:

- birinchi guruh mamlakatlariga Vetnam, Misr va Serbiya;
- ikkinchi guruh mamlakatlariga Eron va Hindiston;
- uchinchi guruh mamlakatlari Singapur, Isroil va Janubiy Koreyalari kiradi.

Birinchi guruh mamlakatlari bilan YEOII yaxshi siyosiy munosabatlarga ega, tovar ayirboshlashni ko'paytirish va shu bilan birga eng nozik tarmoqlarni himoya qilish qobiliyatiga ega bo'lgan to'ldiruvchi savdo oqimlariga ega. Misol uchun, Misr Rossiya don va mashinasozlik mahsulotlarining eng yirik importchisi va YEOII bozorlariga meva va sabzavotlar eksportchisi hisoblanadi.

1-jadval

Mamlakat	2019 y	2020 y	2021 y	2022 y	2023 y	O'sish sur'ati, %da, 2022 yilga nisb.	Jamiga nisbatan %da, 2023 y.
Armaniston	1376,9	2681,8	2847,1	4236,1	10339,6	2,44	0,25
Belarus	27404,0	41347,7	48879,4	42560,7	58571,3	1,38	1,43
Qozog'iston	1057579,0	1352167,8	1392964,9	908419,8	1172114,6	1,29	28,65
Qirg'iziston	178256,9	269735,8	669643,1	760 59,1	791100,8	10,40	19,34
Rossiya Federatsiyasi	2019162,4	2117289,8	2531870,5	1485755,1	2058869,5	1,39	50,33
Jami	3283779	3783223	4646205	2517031	4090996	1,63	100,00

Hindiston va Eronni o'z ichiga olgan ikkinchi guruh mamlakatlari ham YEOLL mamlakatlari bilan yaxshi siyosiy aloqalarga ega va Rossiya eksportchilari, ayniqsa, noxush va yuqori texnologiyali eksport nuqtai nazaridan katta qiziqish uyg'otmoqda. Biroq, ikkinchi guruhdagi mamlakatlar bozori turli xil tarif va tarifsiz to'siqlar bilan yaxshi himoyalangan. Bu Eron bilan vaqtinchalik kelishuv bo'yicha rasmiy muzokaralar hozirgacha muvaffaqiyatsizlikka uchraganining asosiy sabablaridan biri bo'ldi, garchi ko'plab kuzatuvchilar Rossiya va Eron prezidentlarining 2017-yil mart oyida bo'lib o'tgan uchrashuvi nuqtai nazaridan ijobiy natija kutgan. Bundan tashqari, YEOLL davlatlarining Eron va Hindiston bilan savdo aloqalarida bir qator nozik tarmoqlar mavjud. Masalan, Hindiston dunyodagi eng yirik go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchisi bo'lib, uning importidan YEOLL mamlakatlari o'z bozorlarini himoya qilishga harakat qilmoqda. Eron so'nggi paytlarda o'z ichki bozorini Rossiyaning asosiy eksport mahsulotlaridan biri bo'lgan xorijiy dondan himoya qilmoqda.

Uchinchi guruh mamlakatlariga Singapur, Isroil va Janubiy Koreya kiradi. Bular YEOLL tovarlar eksportini ko'paytirish nuqtai nazaridan emas, balki investitsiyaviy hamkorlik va xizmatlar savdosi nuqtai nazaridan o'zaro hamkorlik qilishdan manfaatdor bo'lgan mamlakatlardir. Bu davlatlar bilan muzokaralar olib borishdagi qiyinchilik tomonlarning foydalari o'rtasidagi optimal muvozanatni topishga borib taqaladi. Misol uchun, Janubiy Koreya misolida, asosiy masala Janubiy Koreya investorlarining erkin savdo savdosi to'g'risidagi bitim bo'yicha bojlarni kamaytirish orqali YEOLL mamlakatlarida o'zlarining "yig'ish zavodlarini" joylashtirish motivatsiyasini kamaytirmaslikdir.

Yuqoridagi mamlakatlardan tashqari, yaqin kelajakda YEOLL Indoneziya va Chili kabi jadal rivojlanayotgan boshqa davlatlar bilan erkin savdo shartnomasini yaratish bo'yicha muzokaralarga o'tadi. YEOLL mahsulotlarga qo'yiladigan texnikaviy, sanitariya, veterinariya va fitosanitariya standartlari va normalarini uchinchi davlatlarga nisbatan ma'lum darajada qattiqqo'llik bilan tatbiq etmoqda. Bizning tadbirkorlarimiz shu sababdan yurtimiz mahsulotlarini YEOLL bozoriga kiritishga qiynalishmoqda.

YEOLLga kirishda bir qator kamchiliklar ham mavjud. YEOLLga a'zo bo'lishning mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun salbiy jihatlari quyidagilar:

Proteksionistik tariflar;

Ittifoqning tashkiliy tuzilma sifatida zaifligi;

YEOLL amalda Rossiyaning tashqi boj siyosatini o'zida aks etgan bir tomonlama erkin bozor hududi bo'lib, Jahon savdo tashkilotiga kirganimizda Qozog'iston, Qirg'iziston va Armaniston kabi import bojlarni ko'tarishga majbur bo'lamiz. Bu esa yurtimizga keladigan texnika va texnologiyalar narxini yanada qimmatlashuviga sabab bo'lishi mumkin (2-jadval).

Armaniston va Qozog'istonning YEOLLga kirgan paytdan boshlab ularning iqtisodiyotiga manfiy ta'sir ko'rsatgani borasida o'tkazilgan tahliliy natijalar orqali ko'rishimiz mumkin. Garchi boshida Yevropa ittifoqi tuzilmasi o'rnatilib olingan bo'lsa-da, YEOLL davlatlari tashqi savdo siyosatini yetarlicha muvofiqlashtirish

quvvatiga ega emasligi ko'rinib qolyapti. Misol uchun, a'zo davlatlar Yevroosiyo komissiyasiga, xususan, ittifoq qoidalarini buzgan davlatni ittifoq sudiga berish kabi o'ta muhim vakolatni taqdim etishmagan. Natijada, YEOII a'zo mamlakatlar o'rtasida yuzaga keladigan, raqobatni buzish holatlari bo'yicha yuzaga keladigan nizolarni bartaraf eta olmaydi.

2-jadval. YEOIIga a'zo bo'lish natijasida Armaniston va Qirg'izistonning tashqi bojlarining ko'tarilishi.

Armaniston	2015	2023	Qirg'iziston	2015	2023
Mashina	10%	23-25%	Mashina	10%	23-25%
Noorganik kimyoviy mahsulotlar	0%	5%	Noorganik kimyoviy mahsulotlar	0%	3-5%
Go'sht mahsulotlari	0%	5-10%	Go'sht mahsulotlari	0%	2-5%

Yevroosiyo komissiyasi YEOII bitimi qoidalarining qanday ijro etilayotgani haqida umumiy nazoratni amalga oshiradi va qoida buzilishlari kuzatilganda a'zo davlatlarni xabardor qiladi, xolos. Bunday ma'lumot berishlar esa hech qanday huquqiy oqibat keltirib chiqarmaydi. Faqatgina a'zo mamlakatlar uchun Ittifoq tarkibida o'z obro'sini yo'qotishiga olib keladi.

Bunda yurtimizning YEOII davlatlariga nisbatan qanday holatda ekanligini inobatga olish lozim. Agar Armaniston o'zining Ozarbayjon bilan siyosiy muammolari borligi tufayli YEOIIga qo'shilgan bo'lsa, Qirg'iziston Rossiya va Qozog'istonga migrant ishchilar jo'natish va eksport bozorini kengaytirish uchun ittifoqqa kirgan. Belarusning Rossiya bozori bilan qay darajada bog'langanini esa aytishga hojat yo'q. Rossiya bilan kelishilgan qoidalar asosida munosabat olib borish Qozog'iston uchun pirovard maqsad bo'lgan. Lekin bu mamlakatlarning birortasi O'zbekiston bilan bir xil vaziyatda emas. YEOIIning Vetnam bilan tuzgan erkin savdo bitimi kabi erkin savdo bitimi tuzish. Bunda ikki taraf ham bir-biriga nisbatan mahsulotlarga qo'yiladigan tarif (boj)larni o'zaro pasaytirish va ularga oid standartlarni muvofiqlashtirish bo'yicha majburiyat oladi. Fikrimizcha O'zbekiston YEOIIga kirish o'rniga, O'zbekiston YEOII erkin savdo bitimi tuzishni taklif etib ulgurgan. Bunda bizning YEOII erkin tijorat hududiga kirishimizga ehtiyoj qolmaydi, ammo YEOII hududiga pasaytirilgan tariflarda mahsulotlarimizni eksport qilish imkoniga ega bo'lamiz. Isroil, Serbiya va Singapur kabi davlatlar bilan shu variant ko'rib chiqilmoqda.

Biz uchun muhim bo'lgan ishchi migrantlar masalasini ham shu bitim ichida kelishib olsa bo'ladi. Mehnat resurslarining erkin borib kelishi va ishlashiga oid masalalar misol uchun Yaponiyaning Indoneziya bilan tuzgan erkin savdo bitimi orqali tartibga solingan. Armaniston va Rossiya, Tojikiston va Rossiya o'rtasida migrant ishchi kuchi masalasida ikki tomonlama bitimlar mavjud bo'lib, ushbu bitimlar Armaniston va Tojikiston davlatlaridan keladigan ishchilar uchun Rossiyada yana ham ko'proq qolish va yaxshiroq sharoitlarda ishlash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

O'zbekiston YEOIIga kiradigan bo'lsa, o'z qoidalarini ittifoq standartlari bilan muvofiqlashtirib boradi va tadbirkorlarimiz uchun katta imkoniyatlar vujudga keladi. Buning natijasida, YEOII bozorini ko'zlagan xorijiy investitsiyalar oqimi yuzaga kelishi mumkin. Zero, shu paytgacha 33 millionlik bozor uchun ishlab kelingan bo'lsa, YEOIIga kirish natijasida 200 million kishilik bozorga hech qanday bojlarsiz kirish imkoni paydo bo'ladi. Bu esa O'zbekistonning investitsiyalar uchun jozibadorligini oshiradi. Hozirgi kunda O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasida YEOIIga a'zo mamlakatlar ulushi 25–30 foizni tashkil etadi. Boshqacha so'z bilan aytganda, yurtimiz hali a'zo bo'lib ulgurmasidan, YEOII biz uchun eng katta tashqi savdo hamkori bo'lib turibdi. YEOIIga kirish bu ko'rsatkichni shaksiz yuqorilatadi. Bundan tashqari, YEOIIga a'zo davlatlarning mahsulotlari bozorimizga kirib kelishi raqobatning kuchayishiga xizmat qiladi. Bunday raqobat esa iste'molchi uchun manfaatli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. J.X.Ataniyazov "Xalqaro moliya" darslik. Toshkent 2014. 30-bet.
2. Vahabov A.V. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik (Toshkent: Baktria press, 2015. – 512 b.)
3. O'Rourke, Kevin H.; Williamson, Jeffrey G. (2002). «When Did Globalization Begin?» European Review of Economic History. 6 (1): 23–50. doi:10.1017/S13614916020000
4. Ataniyazov J. Moliya-sanoat guruhlarini shakllantirish: nazariy, uslubiy va amaliy jihatlar. Monografiya. - T.:Tafakkur qanoti, 2017. - 144 b.

5. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: Издательство «Экзамен», 2000. С. 150.
6. M. Bonham. Generally accepted accounting practice under IFRS. Ernst & Young. USA, 2010.
7. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>.
8. <http://www.eurasiancommission.org/> ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
